

Bois de grande valeur en agroforesterie

www.af4eu.eu

Les arbres à bois de grande valeur comme ce chêne fournissent un bois de haute qualité grâce à leur tronc droit et sans branches et favorisent l'agrobiodiversité au sein des systèmes agroforestiers.

Les principales espèces d'arbres à bois de grande valeur sont le chêne pédonculé (*Quercus robur*) avec un bois durable, idéal pour le mobilier et les parquets, ayant un accroissement annuel moyen souvent de 2 à 8 m³ ha⁻¹ an⁻¹ et nécessitant de longues rotations ; le cerisier sauvage (*Prunus avium*) avec un bois de grande valeur pour le mobilier (1 500–3 000 € m³), récoltable après 25 à 40 ans mais nécessitant une taille régulière ; l'érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*) utilisé pour les instruments et les travaux de menuiserie de haute qualité (1 200–2 500 € m³ pour des billons premium) nécessitant une gestion attentive des branches ; le noyer noir (*Juglans nigra*) avec un bois de placage premium (1 500–5 000 € m³ pour des billons premium), préférant les sols profonds et bien drainés ; et enfin le châtaignier.

Les arbres à bois de grande valeur nécessitent un ensemble de techniques de gestion clés pour produire du bois à haute valeur ajoutée, telles que la taille de formation dès 3–5 ans pour maintenir le leader dominant tout en supprimant les branches concurrentes, la taille haute visant à produire un fût clair sur une longueur de 6 m, ce qui oblige à enlever chaque année les branches basses tout en conservant au moins 30% de la longueur de la couronne, une distance de plantation initiale de 5 à 8 m suivie d'éclaircies progressives lorsqu'aucune variété génétiquement améliorée n'est disponible, et la protection contre le brunissement en utilisant des protections pour éviter les dommages causés par le bétail ou la faune, en particulier dans les systèmes sylvo-pastoraux.

Le potentiel économique dépend des espèces et des conditions édapho-climatiques pour la croissance de l'arbre, mais les éclaircies commerciales peuvent fournir entre 500 et 1 500 € ha⁻¹, avec 15 000 à 50 000 € ha⁻¹ pour la récolte finale après 40 à 60 ans. L'utilisation d'espèces d'arbres à bois de grande valeur en agrisilviculture peut fournir un revenu annuel provenant des cultures de plein champ et des subventions de la PAC (paiements directs, Eco-Scheme 3 en Allemagne). De plus, la transformation locale peut augmenter les rendements de 200 à 300%, tandis que la certification (FSC, PEFC) permet une prime de prix de 15 à 25%.

La production de bois de grande valeur en agroforesterie est un investissement à long terme offrant des avantages écologiques et économiques. Avec une sélection appropriée des espèces à haute valeur et une gestion ciblée, les agriculteurs peuvent bénéficier de bois premium, d'une plus grande résilience climatique et d'une diversification accrue de leurs exploitations.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.